

Visualização dinâmica de ordens de serviço hospitalares: Um dashboard com raspagem de dados

Samuel de Oliveira Lino
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-6760-8326

Resumo— A gestão eficiente de Ordens de Serviço é essencial para o setor de Engenharia Clínica em um Estabelecimento Assistencial de Saúde. Este trabalho propõe a criação de um *dashboard* automatizado para o monitoramento contínuo das Ordens de Serviço (OSs). A abordagem adotada utiliza requisições HTTP, por meio da biblioteca *Requests*, os dados são extraídos da ferramenta de gerenciamento de OSs, e a visualização é implementada com a biblioteca *Streamlit*, possibilitando o acesso dinâmico pela rede local. A ferramenta proporciona acompanhamento de forma precisa das OSs e oferece indicadores-chave para apoiar a tomada de decisão, otimizando a operação do setor técnico hospitalar.

Palavras-chave — *Dashboard, Ordens de serviço, Raspagem de dados*

I. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o uso de *dashboards* tem se consolidado como uma ferramenta estratégica para o monitoramento e a gestão de informações em diversas áreas, incluindo a Engenharia Clínica [1, 2]. Um *dashboard* é uma interface visual que reúne dados relevantes de forma precisa, permitindo a rápida análise e a tomada de decisões com base em Indicadores-chave de Desempenho (KPIs - *Key Performance Indicators*) [2].

Na área da Engenharia Clínica, a gestão eficiente das OSs relacionadas à manutenção, instalação e calibração de equipamentos médicos é fundamental para garantir a segurança dos pacientes e a continuidade dos serviços de saúde [3]. Segundo a Resolução RDC nº 302/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que trata do regulamento técnico para sistemas de gerenciamento da qualidade em serviços de saúde, o monitoramento sistemático dos processos é essencial para assegurar a conformidade técnica e operacional dos equipamentos [4].

Apesar da relevância dessas práticas, muitos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) ainda enfrentam dificuldades em acompanhar de maneira precisa as OSs, seja pela dispersão dos dados em sistemas fragmentados, seja pela ausência de ferramentas integradas que facilitem a visualização e a análise das informações [5, 6]. Em particular, um EAS público realiza a gestão de suas tecnologias por meio de uma ferramenta web privada fornecida pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Nessa ferramenta, cada um dos órgãos que compõem o EAS possui um perfil individual,

o qual permite a abertura de solicitações para a realização de manutenções corretivas, preventivas e instalações — essas solicitações são registradas como OSs.

O setor de Engenharia Clínica, vinculado ao Departamento de Logística e Infraestrutura Hospitalar (DLIH), é responsável pela gestão dessas OSs, que são executadas por uma empresa terceirizada. No entanto, a ferramenta atual apresenta limitações que dificultam o acesso a determinadas informações, especialmente aquelas que demandam visualização mais ágil e integrada.

Diante desse cenário, o presente trabalho propõe a criação de um *dashboard* que apresente essas informações de forma acessível e dinâmica. Este trabalho descreve o desenvolvimento e a implementação de um *dashboard* automatizado, que integra dados extraídos diretamente da ferramenta web de gerenciamento de OSs por meio de técnicas de raspagem de dados, utilizando a biblioteca *requests*, em *Python*, e a biblioteca *Streamlit* para a construção da interface visual. Essa solução visa proporcionar uma ferramenta prática, acessível e eficiente para apoiar a tomada de decisões no setor, alinhando-se às exigências normativas da ANVISA e às necessidades operacionais do DLIH.

II. METODOLOGIA

A construção do *dashboard* foi dividida em duas partes principais: o *back-end* e o *front-end* [7], ambos desenvolvidos com a linguagem *Python*.

O *back-end* é a parte do sistema que roda nos bastidores, cuidando do processamento e da coleta de dados [7]. Essa etapa foi responsável por obter as informações por meio de técnicas de raspagem de dados, conhecidas como *web scraping*, que consistem em extrair automaticamente dados de páginas da web.

Para isso, foi utilizada a biblioteca *Requests*, que permite fazer requisições Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Especificamente, foram feitas requisições do tipo POST, que permitem enviar dados ao servidor, simulando ações de um usuário, como preencher formulários ou clicar em botões.

Como a plataforma acessada exige autenticação, foi necessário utilizar as credenciais de um usuário previamente cadastrado. Para descobrir quais parâmetros enviar ao simular esse acesso, usamos o modo inspecionar do navegador, que permite observar o que está sendo trocado entre o navega-

dor e o servidor. Assim, foi possível capturar o conteúdo do *payload*, ou seja, os dados enviados no corpo das requisições POST, e replicá-lo nas chamadas feitas pelo *script*.

As respostas do servidor, as chamadas *responses* traziam os dados em formato HTML. Esses dados foram processados e organizados com *Python*, e depois exportados para um banco de dados externo. Com essas informações tratadas, foi possível alimentar o *dashboard* com os dados necessários para a visualização.

Na etapa seguinte, foi desenvolvido o *front-end*, que é a parte visual do sistema, com a qual o usuário interage diretamente [7]. Para isso, utilizamos a biblioteca *Streamlit*, uma ferramenta em *Python* voltada para a criação de aplicações web interativas, especialmente em projetos de ciência de dados. Essa biblioteca facilitou a apresentação dos dados de forma dinâmica e intuitiva.

A interface do *dashboard* foi composta por três gráficos, cinco *Key Performance Indicators* (KPIs, ou indicadores-chave de desempenho), e um *ticker* informativo [8]. Cada gráfico tem um propósito específico:

- **OS da semana:** mostra a quantidade de Ordens de Serviço (OSs) abertas nos últimos sete dias, ajudando a identificar os dias com maior ou menor número de chamados.
- **Distribuição das OSs:** apresenta a proporção de OSs por tipo (manutenção corretiva, manutenção preventiva e instalação), facilitando a visualização do tipo de demanda mais comum.
- **OS por órgão do EAS:** exibe quantas OSs foram abertas por cada órgão do EAS, permitindo analisar a distribuição das solicitações por setor.

Os KPIs escolhidos foram:

- **Sem atendimento:** número de OSs que ainda não foram iniciadas.
- **Em atendimento:** número de OSs que estão em andamento.
- **Urgentes:** quantidade de OSs classificadas como urgentes.
- **Críticos:** número de OSs relacionadas a equipamentos considerados críticos.
- **Notificação:** número de OSs com algum tipo de notificação associada, como atraso, reabertura, entre outros.

Além disso, foi adicionado um *ticker* informativo, inspirado nos painéis de notícias, que exibe em rotação contínua as dez últimas OSs abertas no sistema, oferecendo uma visão rápida e atualizada das novas solicitações.

III. RESULTADOS

O *dashboard* foi alimentado de forma contínua com os dados extraídos das OSs. Como novas ordens eram abertas

e concluídas ao longo do dia, a quantidade de informações variava bastante. Em média, o sistema processava cerca de 300 OSs a cada 5 minutos, o que permitia uma atualização frequente e precisa dos indicadores exibidos.

As Figuras 1, 2 e 3 apresentam os respectivos três gráficos do *dashboard*.

Fig. 1. Gráfico de barras utilizado para acompanhar a evolução do status das OS ao longo da semana.

Fig. 2. Representação em gráfico de pizza que mostra a distribuição dos tipos de serviços realizados pelas OS.

Fig. 3. Exibição de gráfico de barras que permite monitorar a relação entre as OS e os órgãos do EAS.

A Figura 4 exibe os KPIs e o *ticker* informativo localizado na parte inferior da tela. Esses elementos contribuem para um acompanhamento mais preciso da operação. No lado esquerdo da tela, os KPIs são organizados em duas linhas com cores distintas, representando respectivamente as categorias Manutenções Corretivas (MCs) e Manutenções Preventivas (MPs). Vale destacar que o total apresentado não corresponde

exatamente à soma dos itens "sem atendimento" e "em atendimento", pois há MCs e MPs em outros estados. Além disso, foi incluído um relógio adicional com finalidade informativa.

Fig. 4. Visualização dos KPIs e do *ticker* do *dashboard*

A disposição geral dos elementos pode ser vista na Figura 5:

Fig. 5. Visualização do *layout* final do *dashboard*

Como mostra a Figura 5, os elementos visuais estão organizados da seguinte forma: abaixo do gráfico “OS da semana” ficam os KPIs das OSs em aberto; ao centro está o gráfico de distribuição das OSs por tipo; e no canto esquerdo, o gráfico por órgão, junto com os KPIs de OSs urgentes, críticas e com notificação. Como é possível de observar, o *ticker* fica com o fundo vermelho quando a OS é de um equipamento crítico.

IV. DISCUSSÕES

O *dashboard* desenvolvido proporcionou uma visualização clara e eficiente das informações operacionais, tornando-se uma ferramenta útil para a gestão do setor de Engenharia Clínica do DLIH. Sua instalação em uma TV dentro do próprio setor permitiu o monitoramento constante ao longo do dia, o que contribuiu para decisões mais rápidas e bem fundamentadas, como a redistribuição de tarefas ou o acompanhamento de maneira precisa do andamento das OSs.

Antes dessa implementação, uma solução semelhante chegou a ser testada no EAS, utilizando a biblioteca *Selenium* para automação do navegador. No entanto, essa abordagem apresentava uma limitação relevante: o navegador precisava permanecer aberto e ativo em primeiro plano, o que impedia o uso da máquina para outras atividades durante a extração dos dados.

A solução atual, baseada na biblioteca *requests*, superou essa limitação ao funcionar em segundo plano, sem interferir no uso do computador. Com isso, o processo se tornou mais leve, eficiente e menos intrusivo para a equipe local.

Apesar dos avanços, ainda existem algumas limitações importantes:

- Sensibilidade à estrutura da página: o processo de raspagem depende diretamente da estrutura atual da interface web da ferramenta. Mudanças visuais ou estruturais feitas pela empresa desenvolvedora podem comprometer o funcionamento do sistema.
- Hospedagem local: atualmente, a máquina responsável pela raspagem e hospedagem do *dashboard* está conectada à rede Wi-Fi local do EAS. O acesso se dá por IP interno, o que restringe o uso da ferramenta a dispositivos conectados à mesma rede, dificultando o acesso remoto.
- Escalabilidade: como a aplicação não está em um servidor dedicado, há limitações quanto ao número de acessos simultâneos. O uso por múltiplos usuários pode afetar a performance do sistema.

Pensando em futuras melhorias e expansão do projeto, algumas propostas são:

- Portabilidade para dispositivos móveis: adaptar o *dashboard* para visualização em smartphones permitiria o acesso por diferentes setores e profissionais do DLIH, aumentando o alcance e a praticidade do sistema.
- Adoção pela empresa terceirizada: seria interessante que a empresa responsável pela execução das OSs também utilizasse um sistema parecido, com gráficos e indicadores adaptados à rotina dos técnicos de campo.
- Integração via API: recomenda-se que a empresa desenvolvedora da ferramenta considere a criação de uma API (Application Programming Interface). Isso permitiria o acesso direto e estruturado aos dados, eliminando a necessidade de raspagem e tornando o sistema mais estável, seguro e sustentável no longo prazo.

V. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um *dashboard* automatizado para o monitoramento de OSs no setor de Engenharia Clínica do DLIH, utilizando a linguagem *Python* tanto na etapa de raspagem de dados quanto na construção da interface visual.

A estratégia adotada, baseada na biblioteca *requests*, viabilizou a extração automatizada de dados da ferramenta web de forma eficiente e em segundo plano, superando limitações de soluções anteriores que dependiam da automação do navegador. A visualização foi construída com a biblioteca *Streamlit*, resultando em uma interface intuitiva, com gráficos, indicadores e um *ticker* informativo, que juntos oferecem um panorama preciso das OSs.

A solução implementada contribuiu significativamente para a gestão operacional do setor, promovendo maior transparência, agilidade na tomada de decisões e acompanhamento contínuo das demandas de manutenção. A exibição em uma tela dedicada dentro do setor facilitou o acesso da equipe às

informações, fortalecendo um ambiente mais integrado e responsivo.

Como proposta de continuidade, recomenda-se a migração da aplicação para ambientes mais escaláveis, como servidores web ou dispositivos móveis, além da possível integração com uma API oficial da plataforma utilizada. Essa integração permitiria maior robustez, estabilidade e manutenção da solução no longo prazo.

Assim, este trabalho demonstrou a viabilidade e os benefícios do uso de soluções automatizadas e visuais no contexto da saúde pública, especialmente quando desenvolvidas com ferramentas de código aberto, de fácil manutenção e adaptáveis às realidades locais.

Os códigos utilizados neste projeto estão disponíveis em: https://github.com/GitSamuelOL/Modelo_relatorio_estagio_ENG_BIO

CONFLITOS DE INTERESSE

O autor declara não haver conflito de interesses.

REFERÊNCIAS

- [1] SOUZA, R. L., PESSOA, R. A. **IMPLEMENTAÇÃO DE DASHBOARDS PARA ANÁLISE DE INDICADORES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMA EMPRESA DO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA**. 2023.
- [2] FLORO, V. G. **DESENVOLVIMENTO DE DASHBOARD PARA PUBLICIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2023.
- [3] MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Equipamentos Médico-Hospitalares e o Gerenciamento da Manutenção**. Projeto REFORSUS – GEMA, Brasília, Editora MS, 2002.
- [4] BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA. **Resolução da Diretoria Colegiada nº 786 de 5 de maio de 2023. Dispõe sobre os requisitos técnico-sanitários para o funcionamento de Laboratórios Clínicos, de Laboratórios de Anatomia Patológica e de outros Serviços que executam as atividades relacionadas aos Exames de Análises Clínicas (EAC) e dá outras providências**. Diário Oficial da União, Brasília, 2023. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-786-de-5-de-maio-de-2023-482394228>. Acesso em: 26 ago. 2025.
- [5] ARRAIS JÚNIOR, E.; ANDRADE, E. M. de S.; MATOS, R. de S.; *et al.* **ANÁLISE DE FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS PARA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS NA ENGENHARIA CLÍNICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA**. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2025.
- [6] SOUZA, T. D. **MANUTENÇÃO HOSPITALAR: ESTUDO DE CASO DO HOSPITAL INCAR EM SANTO ANTÔNIO DE JESUS**. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 2022.
- [7] Amazon Web Services. **Front-end x back-end — Diferença entre desenvolvimento de aplicativos — AWS**. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/compare/the-difference-between-frontend-and-backend/>. Acesso em: junho de 2025.
- [8] DAROLD, M. W., PEREIRA, L. A., RODRIGUES JR, L. F. **INDICADORES DA MANUTENÇÃO: ESTUDO DA SUA EFICIÊNCIA NO SETOR DE ENGENHARIA CLÍNICA**. *Disciplinarum Scientia | Naturais e Tecnológicas*, v. 22, n. 2, p. 81–94, 2021.